

O processo decisório no campo da saúde: uma revisão da literatura brasileira

The decision-making process in the health field: a review of the brazilian literature

Bruna Rosário Silva¹
André Vasconcelos da Silva²

96

Resumo: O processo decisório no campo da saúde deve ser interpretado a partir de contornos próprios, afinal, relaciona-se diretamente à aspectos éticos e legais de preservação e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Isso posto, este estudo possui como principal objetivo identificar o contingente de produções científicas brasileiras publicadas entre os anos de 2016 e agosto de 2021 com temática voltada à decisão em saúde. Sua construção foi norteada pela seguinte questão: qual o atual estado das produções científicas nacionais voltadas à compreensão dos processos decisórios no campo da saúde? Foram selecionados 26 estudos através de um processo de identificação, elegibilidade e inclusão realizado nas bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD e Scientific Electronic Library Online - SciELO. Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: estudos em formato de artigos científicos, dissertações e teses desenvolvidos em território nacional. Obras publicadas no Brasil, mesmo que em outras línguas, também foram incluídas no processo de revisão sistemática. Sendo assim, foram empregados os seguintes critérios de exclusão: trabalhos de formatos diferentes daqueles acima descritos, obras publicadas em outros países e obras publicadas sem parecer de comitê científico qualificado. Por fim, pôde-se constatar que o processo decisório em saúde tem sido analisado sob diversas óticas. Foram identificadas obras produzidas em diversas instituições de ensino superior, em sua maioria públicas.

Palavras-Chave: Decisão em Saúde. Estado da Arte. Revisão Sistemática.

Abstract: The decision-making process in the health field must be interpreted from its own outlines, after all, it is directly related to the ethical and legal aspects of preserving and improving the quality of life of patients. That said, this study has as its main objective to identify the contingent of scientific productions published between the years 2016 and 2020 with thematic focused on health decision-making. Its construction was guided by the following

¹ Mestanda no programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional Universidade Federal de Catalão – UFCAT. E-mail: brunarosario_@hotmail.com

² Professor Titular da Universidade Federal de Catalão, lotado no Centro Acadêmico de Gestão e Negócios e vinculado ao programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (UFCAT). E-mail: andre_vasconcelos_silva@ufcat.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

question: what is the current state of national scientific production aimed at understanding decision-making processes in the field of health? Twenty-six studies were selected through a process of identification, eligibility and inclusion carried out in the databases of the Digital Library of Theses and Dissertations - BDTD and Scientific Electronic Library Online - SciELO. The following inclusion criteria were used: studies in the form of scientific articles, dissertations and theses developed in the national territory. Works published in Brazil, even if in other languages, were also included in the systematic review process. Therefore, the following exclusion criteria were used: works of different formats above, published in other countries and works published without the opinion of a qualified scientific committee. Finally, it could be seen that the decision-making process in health was analyzed from different perspectives. Works produced in several higher education institutions, mostly public, were identified.

Keywords: Decision in Health. State of the Art. Systematic Review.

Introdução

A tomada de decisão no ambiente organizacional deve ser realizada com base em princípios de racionalidade, cientificidade e liderança. O processo decisório deve ser sustentado por dados concretos interligados à qualidade das informações. Moresi (2000), postula que a arquitetura de informação de uma instituição está estruturada da seguinte forma: Informação institucional; Informação intermediária; Informação operacional.

A Informação institucional é um eixo voltado ao departamento de direção da empresa que possibilita a identificação do desempenho, aperfeiçoamento do planejamento e a tomada assertiva de decisões. A Informação intermediária está voltada ao corpo gerencial e permite avaliar os processos, planejamento e desempenho desse setor. Já a Informação operacional está voltada à chefia de setores e seções, também possibilitando a análise do desempenho e construção de um planejamento compatível com a realidade da instituição (Moresi, 2000).

No campo da saúde a tomada de decisão deve ser realizada de forma estritamente criteriosa, afinal, envolve aspectos éticos e legais de preservação da integridade física e psicológica do público assistido. Assim, jornadas exaustivas de trabalho, ausência de um nome de liderança, ambientes de atuação desordenados, dentre outros aspectos, são fatores que influenciam diretamente a qualidade da comunicação, e conseqüentemente, do processo decisório.

Considerando as especificidades do campo da saúde, este estudo possui como principal objetivo identificar o contingente de produções científicas brasileiras publicadas entre os anos de 2016 e agosto de 2021 com temática voltada à decisão em saúde. Sua construção foi norteadada pela seguinte questão: qual o atual estado das produções científicas

nacionais voltadas à compreensão dos processos decisórios no campo da saúde?

Foram incluídos 26 estudos através de um processo de identificação, seleção e inclusão realizado nas bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD e Scientific Electronic Library Online - SciELO. Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: estudos em formato de artigos científicos, dissertações e teses desenvolvidos em território nacional. Obras publicadas no Brasil, mesmo em outras línguas, também foram incluídas no processo de revisão sistemática.

A seleção destes formatos se justifica por sua maior disponibilidade no ambiente digital, afinal, monografias, livros, anais de eventos, dentre outros formatos nem sempre são indexados em bases de dados digitais. Buscou-se incluir estudos que abordam a decisão em saúde como principal objeto de pesquisa. Sendo assim, foram empregados os seguintes critérios de exclusão: trabalhos de formatos diferentes daqueles acima descritos, obras publicadas em outros países e obras publicadas sem parecer de comitê científico qualificado.

Como resultados, pôde-se constatar que as pesquisas sobre o processo decisório no campo da saúde produzidas no período aqui delimitado apresentam diferentes recortes de análise. Alguns estudos dedicaram-se a compreensão do processo decisório com relação as políticas públicas de manutenção dos estabelecimentos de saúde, enquanto outras obras atentaram-se a uma perspectiva micro, enfocando aspectos relacionados a qualidade dos serviços ofertados aos usuários e às configurações internas do ambiente profissional hospitalar.

1-metodologia

Para a construção deste estudo, cujo objetivo consistiu na análise de conjunto de produções referentes a decisão em saúde, fez-se uso da prática baseada em evidências pautada na utilização de dados empíricos. Como destaca Head (2008), as informações expressas em evidências científicas dispõe de uma seara de informações qualitativamente positivas, possibilitando assim a construção de processos comparativos e analíticos sobre seu conteúdo. A identificação do nível de evidência de determinados recortes temáticos permite a projeção de lacunas investigativas, contribuindo com a construção de pesquisas futuras.

Tratando-se de um estudo do tipo revisão sistemática de literatura, esta pesquisa

possui como objeto os dados contidos em produções brasileiras de caráter científico desenvolvidas entre os anos de 2016 a agosto de 2021, referentes ao processo decisório no campo a saúde. Como apontam Sampaio e Mancini (2006), a revisão sistemática pode contribuir no processo de integração de abordagens e informações de um compilado de pesquisas, cujos resultados podem apresentar percepções coincidentes ou conflitantes.

Além deste fator de análise comparativa e sistematização informativa, este método também permite a identificação de temáticas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras. O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo consiste na caracterização individualizada das fontes (estudos) a fim de avaliar o todo em perspectiva qualitativa e caracterizar cada estudo, extraindo conceitos chave e interpretando resultados e conclusões (Sampaio, Mancini, 2007).

Considerando que as obras contidas nas bases de dados listadas possuem caráter de livre acesso, não foi necessário encaminhar quaisquer tipos de solicitação ou autorização de acesso às organizações nas quais foram produzidas tais pesquisas. Com relação à submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Catalão-UFCAT, segundo a Resolução CNS N° 510/16, pesquisas que envolvam consulta em arquivos institucionais, dados de domínio público e/ou pesquisa bibliográfica, sem envolvimento de seres humanos, não há necessidade de submissão para apreciação

O processo de coleta de fontes foi desenvolvido a partir de bases de dados como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações- BDTD e *Scientific Electronic Library Online-SciELO*. Apenas artigos científicos, dissertações e teses foram incluídos nesta pesquisa. A seleção destes formatos se justifica por sua maior disponibilidade no ambiente digital. A seleção dos estudos ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2021. Para a identificação das obras nas bases de dados supracitadas, foram utilizados os descritores “decisão em saúde” and “processo decisório na saúde”.

Gráfico 1: Artigos Científicos SciELO (2016-2021)

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Os dados acima indicam que em alguns períodos (2017, 2019 e 2020) o número de publicações de artigos na plataforma *Scielo* foi zero. Já os anos de 2016, 2018, e 2021 apresentam 02,03,02 estudos, respectivamente. Considerando que apenas os estudos produzidos até o mês de agosto de 2021 foram incluídos nesta revisão sistemática, supõe-se que outras obras tenham sido publicadas durante os meses posteriores desse ano. O recorte não foi ampliado devido a indisponibilidade de tempo.

Gráfico 2- Dissertações- BDTD (2016-2021)

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Gráfico 3- Teses- BDTD (2016-2021)

Fonte: elaborado pela autora (2021).

Com relação as dissertações incluídas, percebe-se uma curva decrescente entre os anos de 2016 a 2019, no entanto, o ano de 2020 volta a apresentar um crescimento da publicação de estudos sobre a temática do processo decisório no campo da saúde. Já os índices de publicação de teses apresentam certa linearidade entre os anos de 2016 a 2019, com uma leve elevação da curva em 2018. A falta de estudos no ano de 2021 pode ser justificada pelo recorte temporal delimitado.

Sobre o contexto e espaço de produção, os artigos advém de revistas e periódicos nacionais com temática relacionada a Gestão, Saúde Coletiva e Administração, e as teses e dissertações de programas de pós graduação da área da Enfermagem, Engenharias, Direito, Gestão, Informática e Saúde Coletiva. As instituições de produção são, em sua maioria, públicas, situadas nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Na sessão abaixo serão apresentados os principais aspectos das obras coletadas, bem como as aproximações entre as diferentes discussões. Com base na leitura dos textos, pôde-se evidenciar o largo emprego das tecnologias nos percursos de pesquisa, reafirmando a relação indissociável entre o processo decisório e a qualidade das informações.

2-Revisão da literatura brasileira

A literatura brasileira relativa ao processo decisório no campo da saúde apresenta diferentes espaços e contextos de investigação. Enquanto alguns estudos dedicam-se a compreensão das decisões emitidas pelo corpo gestor das instituições, outros voltam-se ao entendimento do processo decisório do cotidiano hospitalar, das bases judiciais que regulamentam os sistemas de saúde, a disponibilização de recursos para os estabelecimentos, dentre outros recortes temáticos.

Entre os anos de 2016 a 2021, autores como Stephan *et al* (2018), Souza (2018), Costa Filho *et al* (2021), e outros, desenvolveram investigações instrumentalizadas por aparatos tecnológicos com enfoque na compreensão de diferentes aspectos decisórios do campo da saúde. No estudo de Stephan *et al* (2018), foi construído um aplicativo móvel para suporte à decisão compartilhada na profilaxia tromboembólica em fibrilação atrial. De acordo com os autores, a fibrilação atrial é um dos principais causadores de acidentes vasculares cerebrais, e sua prevenção pode ser realizada através da anticoagulação oral, um procedimento ainda pouco utilizado (STEPHAN, *et al*, 2018).

O aplicativo foi desenvolvido por uma equipe composta por um cardiologista, um eletrofisiologista, um desenvolvedor de software e uma designer. O público alvo do processo de intervenção compôs-se de pacientes identificados com fibrilação atrial no ambulatório de anticoagulação do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre em 2016. Em uma versão ainda em desenvolvimento, foram examinados 10 pacientes, e após os ajustes necessários, fez-se o teste com 20 pacientes. Após os testes, constatou-se que “A maioria dos pacientes acreditava ter um risco de AVC menor do que o calculado e um terço acreditava ter um risco de sangramento com o uso de ACO maior do que o calculado” (Stephan, *et al*, 2018, p. 13). Assim, o uso do aplicativo desenvolvido permitiu com que o público atendido obtivesse maior grau de discernimento sobre a situação. Além disso, os resultados obtidos apontam benefícios aos pacientes provenientes de extratos sociais mais vulneráveis, contribuindo com um processo decisório livre de conflitos significativos. No entanto, a compreensão dos riscos de Acidente Vascular Cerebral e sangramento não foi alterada pelo uso do aplicativo (Stephan, *et al*, 2018).

Também pautado na ideia das tecnologias enquanto recursos benéficos ao processo decisório, Souza (2018), buscou desenvolver uma metodologia de apoio a decisão clínica através da junção de duas abordagens da Inteligência Artificial: Representação do

Conhecimento por meio de Ontologias e o tratamento de informações incompletas por meio do uso de Redes Bayesianas (RBs). A avaliação da metodologia criada foi realizada através de sua aplicação a uma ontologia sobre a Doença Renal Crônica (DRC), a partir da qual foi construída uma RB. As probabilidades da metodologia foram obtidas por meio da utilização de casos reais de um repositório de dados de pacientes de um estabelecimento de saúde localizado no Estado da Paraíba. Para esse processo foram empregadas as seguintes técnicas: especificação direta de probabilidade, probabilidade marginal e probabilidade condicional (souza, 2018).

Por fim, o autor pôde identificar a construção de novos conhecimentos a partir de informações já existentes. “A rede gerada possibilitou ainda a extração de conhecimento probabilístico de uma ontologia pelo uso da RB, possibilitando a obtenção de conhecimentos não fornecidos pela ontologia devido a informações inexistentes e/ou incertas” (Souza, 2018, p. 09). Assim, percebe-se que os estudos de Stephan *et al* (2018) e Souza (2018), além de estabelecer um padrão de análise dos fatores determinantes do processo decisório, produziram um aparato capaz de contribuir com esse processo.

Na pesquisa transversal e retrospectiva de Paes (2019), seguindo uma direção semelhante aos estudos anteriormente descritos, foi desenvolvido um aplicativo de apoio à tomada de decisão para profilaxia da raiva humana. Para elaboração dos scripts de conduta, foram analisados dados secundários de 1253 fichas de notificação de atendimento antirrábico humano arquivadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação de um município do Estado de São Paulo em 2017. Com a análise dos dados, pôde-se constatar que 171 (13,6%) apresentaram conduta inadequada de tratamento profilático. Como forma de prevenção e orientação das condutas, o aplicativo desenvolvido traz informações relativas a classificação do atendimento antirrábico humano, em que o profissional seleciona as opções de acordo com as informações fornecidas pelo usuário e, assim recebe a conduta ideal a ser desempenhada.

Costa Filho *et al* (2021), apresentam a trajetória de evolução do GISSA®, uma ferramenta de apoio a tomada de decisão que apoia a Estratégia de Saúde da Família na região nordeste do Brasil. Esse estudo, do tipo descritivo e exploratório, fez uso de fontes secundárias dos seguintes órgãos: IBGE, INMET, SINAN, SIM e SINASC. Trata-se de uma análise quantitativa norteadas pelos modelos de aprendizagem de máquina aplicados na criação de microserviços em saúde digital. Com o enfoque na apresentação da ferramenta, a pesquisa demonstrou que a mesma exerce um importante papel na tomada de decisão de

gestores municipais de saúde, contribuindo assim com o desenvolvimento desse campo. Assim, é possível afirmar que instrumentos produzidos a partir da análise do processo decisório tem trazido resultados de longo prazo, possibilitando a construção de investigações sobre os efeitos da sua inserção em estabelecimentos de saúde.

Em perspectiva semelhante à dos estudos supracitados, Lima *et al* (2021), buscaram desenvolver um modelo de atribuição de prioridade a municípios para a vigilância da doença de Chagas crônica, a fim de ofertar cuidado integral às pessoas afetadas pela doença. A investigação foi pautada em uma análise multicritério com o emprego do algoritmo PROMETHEE II implementado no software Pradin. Os autores definiram três índices elaborados com base em indicadores: (a) epidemiológicos diretamente relacionados à doença de Chagas crônica, (b) decorrentes da evolução da doença de Chagas crônica, e (c) relacionados ao acesso aos serviços de saúde. A consistência dos modelos produzidos foi medida através de um processo comparativo com dados de áreas afetadas pela endemia. Por fim, chegou-se ao modelo que define 1.345 municípios como sendo de média prioridade, 1.003 de alta prioridade e 601 de altíssima prioridade para doença de Chagas crônica. Os municípios, em maiores proporções, estão situados nas regiões Sudeste e Nordeste. A identificação dos níveis de prioridade possibilita a aplicação mais racionalizada dos recursos, contribuindo assim com um processo decisório voltado a assistência integral dos indivíduos (Lima, *et al*, 2021).

Partindo de uma perspectiva micro, o estudo de Alecrim (2020), traz a tona uma discussão importante para o atual contexto social, abordando a incidência de partos cesarianos no Brasil. De acordo com o autor, cerca de 50% dos partos realizados no país não são realizados de forma natural (via vaginal). Através da coleta de dados com acadêmicas de cursos da área de saúde da Universidade de Rio Verde/GO em conjunto com a abordagem quantitativa, constatou-se que parte significativa das estudantes preferem o parto não natural.

Ao empregar a abordagem qualitativa para compreensão dos fatores que levaram as estudantes a esta preferência, constatou-se que a falta de informações sobre as características, benefícios e malefícios de ambas as possibilidades de parto são determinantes para a escolha da opção não natural. Além disso, a socialização de experiências entre pessoas próximas reforça um conjunto de estereótipos acerca do parto natural, caracterizando-o como doloroso e complexo. Assim, constatou-se a necessidade de promover a divulgação de informações que concedam maior liberdade reprodutiva às mulheres, que por muitas vezes optam por uma modalidade de parto que não representa seus reais anseios (Alecrim, 2020). Esse estudo

exemplifica o significativo impacto de agentes históricos e culturais na tomada de decisão, uma vez que estes estabelecem um padrão ideal de escolha, que se aplica até mesmo aos procedimentos mais íntimos dos sujeitos.

Com um olhar distinto dos estudos anteriores, Soares *et al* (2016) elaboraram uma análise do processo decisório de municípios de Santa Catarina relativo aos orçamentos despendidos com o campo da saúde. Este estudo pautou-se na teoria dos lugares centrais, que postula a ideia de que os municípios centrais e periféricos estabelecem relações verticalizadas e de dependência entre si. Segundo essa teoria, o investimento em determinados setores de empreendimento apenas são viáveis se houver um número suficiente de usuários, ou seja, se o número mínimo de usuários é maior que a população de determinada cidade, esta torna-se incompatível com o empreendimento: “[...] cidades com populações pequenas podem não ter determinados serviços e necessitem recorrer aos seus vizinhos (Soares, *et al*, 2016, p. 567).

De acordo com os autores, esse estudo surge como uma possibilidade de ampliação do campo de análise do setor de investimentos na saúde, afinal, a maior parte dos estudos até então existentes voltaram-se ao entendimento das relações entre estabelecimentos de uma mesma esfera (interação horizontal), e a partir de então partem para a interação entre esferas diferentes (interação vertical). Sendo assim, buscou-se responder a seguinte questão: há diferença entre a influência da centralidade nos padrões de interdependência espacial de gastos públicos em saúde mais específicos e menos específicos para os municípios catarinenses no ano de 2010? (Soares, *et al*, 2016).

Para a solução do questionamento, foram coletados dados relativos aos gastos *per capita* na função saúde, números de estudos já produzidos e os gastos nas subfunções de Atenção Básica e Assistência Hospitalar e Ambulatorial. A análise dos dados foi pautada na Estatística I de Moran que permite a identificação de padrões de relações espaciais entre os municípios. Através dos resultados os autores identificaram que a localização espacial dos municípios, bem como a centralidade são fatores determinantes do estabelecimento de relações de dependência entre os mesmos. No caso dos municípios periféricos, quanto maior o grau de dependência maiores são os gastos despendidos com o campo da saúde. Por fim, considerando as limitações geográficas da investigação, indica-se que o processo eleitoral também gera efeitos às decisões sobre os fundos concedidos ao campo da saúde (Soares, *et al*, 2016).

Trotta *et al* (2016), através de um estudo transversal desenvolvido em uma unidade

de terapia intensiva pediátrica de um hospital público universitário, buscou analisar as percepções de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com relação a tomada de decisão sobre a limitação de suporte de vida, em pacientes pediátricos em estado terminal. A amostra do estudo foi composta por 25/40 (62,5%) médicos, 10/17 (58,8%) enfermeiros e 41/60 (68,3%) técnicos de enfermagem, o que representou 65% dos profissionais elegíveis.

Para coleta de dados foi empregado o instrumento Escala de Voz derivada da *MacArthur Admission Experience Survey*, composto por três alternativas afirmativas. Através da análise individual das afirmativas, constatou-se que os médicos possuem a voz predominante em meio aos demais profissionais, o que indica que o cotidiano decisório do estabelecimento analisado ainda encontra-se pautado em uma perspectiva paternalista em que o empregado de maior patente estabelece os critérios de escolha e emissão de decisões. A falta de integração de processos decisórios de outras instituições de saúde traz limitações ao estudo, uma vez que seus resultados não permitem a construção de generalizações dentro do campo (Trotta, *et al*, 2016). A pesquisa exploratória de Sá (2017), também apresenta uma proposta voltada ao público pediátrico. Nesse estudo, a autora apresenta a construção de um Inventário para avaliação de Depressão em Crianças. A amostra para composição do inventário possui 211 crianças e a análise dos dados baseou-se na Teoria Clássica dos Testes e na Teoria de Resposta.

Becker *et al* (2018), desenvolveram uma investigação voltada para a compreensão do emprego das etapas da tomada de decisões baseada em evidências para implementação de programas de promoção da atividade física. Esse estudo, de caráter descritivo, transversal e pautado na abordagem quali-quantitativa, foi desenvolvido junto a 27 secretários municipais de saúde de regionais de saúde do Paraná. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas compostas por 17 questões discursivas.

Os resultados da análise das entrevistas indicam que nenhum dos secretários envolvidos fez uso de todas as etapas do modelo de tomada de decisões baseada em evidências. As etapas mais mencionadas foram: “[...] avaliação do programa (33,3%), uso de evidências da literatura (22,2%) e identificação do problema (22,2%). As etapas menos reportadas foram: quantificação do problema (14,8%), desenvolvimento e priorização de ações (14,8%), desenvolvimento do plano de ação (14,8%) e avaliação da comunidade (3,7%)” (Becker, *et al*, 2018, p. 01). Os dados obtidos apontam que a tomada de decisões baseada em evidências no contexto da promoção da atividade física é pouco incidente entre os secretários participantes. Nesse sentido, faz-se necessário promover ações formativas

junto a esses agentes para a tomada de decisões que ampliem a promoção da atividade física (Becker, *et al*, 2018, p. 01).

Souza e Souza (2018), através do estudo intitulado *Incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde: as racionalidades do processo de decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde*, buscaram analisar o processo de decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS relativo a incorporação de medicamentos a este sistema. O estudo pautou-se em uma análise das decisões tomadas no período de 2010 a 2015, e os dados foram obtidos através de instrumentos múltiplos (Souza; Souza, 2018).

Através da análise dos dados coletados pôde-se identificar os três principais tipos de racionalidades nos quais as decisões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS foram pautadas: a racionalidade técnico-sanitária, a racionalidade econômica e a racionalidade política. Percebeu-se que a racionalidade técnico-sanitária possui maior legitimidade em âmbito jurídico (Souza; Souza, 2018). Nesse sentido, percebe-se que as principais esferas sociais travam embates para estabelecer a dominação do processo decisório no campo da saúde.

Cunha (2016), através de um estudo de caso, buscou compreender as experiências da tomada de decisão de gestores no contexto de Unidades de Atendimento Imediato. O estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Atendimento Integrado - UAI localizada no Estado de Minas Gerais. A amostra foi composta pelos seguintes agentes do estabelecimento: gerentes; secretários; coordenadores. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e, empregando a análise de conteúdo de Bardin (2011) o autor pôde identificar que a construção de estratégias para a tomada de decisão são pautadas nos seguintes momentos: verificação do problema, escuta dos envolvidos, avaliação dos argumentos, implementação de ações que solucionem a situação, dentre outras variáveis. Além disso, pôde-se identificar que a comunicação e o ambiente de trabalho também são determinantes do processo decisório.

O trabalho de Becker (2016), de caráter transversal e quanti-qualitativo, objetivou analisar o uso de Tomadas de Decisão Baseada em Evidências – TDBE para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção da atividade física. A amostra foi composta por 182 Secretários Municipais de Saúde do Paraná. Os resultados do estudo indicam que 40% dos secretários entrevistados possuem incertezas na tomada de decisões. Além das questões pessoais, a falta de recursos destinados aos estabelecimentos de saúde apresenta-se

enquanto um fator determinante, dado que fatores externos/estruturais geram efeitos sobre a estrutura decisória. Outros fatores também foram mencionados pelos entrevistados, como a falta de qualificação profissional e a indisponibilidade de tempo. O autor propõe o desenvolvimento de ações de capacitação dos profissionais “[...] através de cursos de capacitação técnica a partir do conceito de saúde pública e tomada de decisão baseadas em evidências para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção de atividade física” (Becker, 2016, p. 98). Assim, Becker (2016), apresenta uma associação entre as teorias desenvolvidas no campo acadêmico e o campo cotidiano da saúde.

A investigação teórica de Pereira (2016), apresenta uma discussão sobre os critérios bioéticos de decisão que poderiam ser empregados pelos médicos reguladores em contextos de indisponibilidade ou escassez de recursos. Fazendo uso da revisão bibliográfica e da análise documental, buscou-se apresentar o processo de implementação da Regulação e a emergência do Complexo Regulador no Brasil e no Município do Rio de Janeiro. O autor efetuou a análise pautada no Princípioalismo e Utilitarismo. Os resultados do estudo indicam que a Regulação ainda não assegura o acesso igualitários dos serviços públicos de saúde. Além disso, a escassez de verbas destinadas aos estabelecimentos gera dilemas no processo de regulação, retardando o alcance de sua estabilidade. Clarificando alguns pontos discursivos de Pereira (2016), Globekner (2019), apresenta a escassez de referências aos aspectos éticos e bioéticos subjacentes a decisões no campo da saúde. Fundamentado nos princípios da prescritividade e da universalizabilidade de Richard Hare.

Francisco (2017), buscou analisar a aplicação dos métodos de Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS na tomada de decisão em hospitais associados a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Utilizando a Teoria Fundamentada nos Dados, o autor realizou entrevistas com gestores de 11 núcleos de ATS. Os resultados apontam que a ATS ainda é pouco aplicada no processo decisório em hospitais e, para além disso, o sucesso dos NATS para a implementação de tecnologias em saúde depende de uma série de fatores dependentes.

Santos (2017), propôs um modelo baseado na abordagem multicritério que contribua com a construção de ações e políticas públicas de saúde, bem como com tomada de decisão. Os resultados indicaram que as regiões Sudeste e Centro-Oeste admitem uma conjuntura global mais favorável de indicadores, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentam um panorama inverso. Com o estabelecimento de indicadores conjunturais, o processo de tomada de decisão pode ser beneficiado. Também partindo da relação entre o Estado e o

campo da saúde, Nobre (2016), propõe a implementação de um atuar mais dialógico da jurisdição, afirmando a necessidade de relações mais estreitas entre as diferentes esferas regulamentadoras do campo da saúde em apoio a tomada de decisões.

O estudo de caso de Nicolau (2017), enfatizou a importância da qualidade do sistema de informação contábil para o processo de tomada de decisão. Com base no processo de obtenção e análise dos dados, percebeu-se a importância do conhecimento gerencial dos gestores para tratar dos temas delicados comuns no setor de saúde. Assim, é reforçada a predominância da qualidade das informações e das relações entre os sujeitos enquanto fatores determinantes do processo decisório no campo da saúde.

Os estudos de Cavalcante (2018) e Hugo (2020) apresentam a construção de plataformas e ferramentas para otimização da qualidade das informações e aperfeiçoamento do processo decisório em saúde. Cavalcante (2018), também direcionado a análise de aspectos específicos do sistema de saúde pública do Brasil, apresenta os efeitos da descentralização dos atendimentos dos pacientes e da irregularidade da geração de prontuários eletrônicos da Rede de Atenção à Saúde (RAS). De acordo com o autor, a emissão de uma quantidade excessiva de informações gerenciais traz impactos negativos a tomada de decisões. Considerando essa problemática, o autor propõe um sistema cognitivo, integrado em uma plataforma de informações que gera prontuários assertivos que contribuam tanto com a orientação e assistência médica, quanto com a tomada de decisão dos gestores públicos municipais. Já Hugo (2020), considerando que os estabelecimentos hospitalares estão entre os principais geradores de resíduos infecciosos e não infecciosos, propõe a criação de ferramentas que auxiliem os estabelecimentos a avaliarem a Gestão dos Resíduos do Serviço de Saúde (GRSS). Holmes (2016), em perspectiva semelhante, buscou aperfeiçoar o cenário de dificuldades para com o uso dos dados e informações coletadas com o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). No entanto, o autor indica que as fichas dos pacientes anexas ao sistema SUS pouco são utilizadas pelos profissionais da saúde no processo de tomada de decisões.

A tese de Queiroz (2016), embora não se atente especificamente ao processo decisório do cotidiano dos estabelecimentos de saúde, traz importantes colocações sobre a ausência de avaliações de resultados em políticas públicas de fomento ao desenvolvimento científico desse campo através da análise do caso do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde - PPSUS. O autor buscou identificar e interpretar as decisões sobre a avaliação dos resultados do PPSUS com relação a institucionalidade entre o período de 2003

a 2010. “A investigação revelou que as regras, as normas e as estratégias que orientaram a formulação e a implementação do PPSUS permitem situá-lo como um programa institucionalizado, sem que esta institucionalização tenha contribuído para a implementação de avaliações de resultados” (Queiroz, 2016, p. 05). Os resultados obtidos indicam uma influência do modelo *knowledge-driven* sobre o desenho programático do PPSUS. Além disso, a diversidade cultural presente nos contextos de implementação do PPSUS e as dificuldades de aproximação entre gestores e o campo científico foram fatores que emergiram ao longo do processo de pesquisa.

Braga (2017), através da construção de um estudo de caso, buscou descrever, analisar e refletir sobre aspectos da atuação do enfermeiro de rede básica de saúde relacionados ao processo de tomada de decisão. A amostra do estudo foi composta por 12 enfermeiros da rede básica de saúde de um município do Rio de Janeiro e a análise dos dados foi fundamentada nas ideias de Donald Schön. A partir da análise, pôde-se evidenciar que o processo decisório do enfermeiro fundamenta-se na experiência e na percepção associada com as condições e características do processo laboral, podendo apresentar diferentes variáveis quando realizado em contextos diversos.

No estudo de Pereira (2018), foi desenvolvido um *framework* de reavaliação de tecnologias em saúde (RTS) para ser testado e aplicado no Sistema Único de Saúde. A pesquisa fez uso do método documental, de caráter descritivo e retrospectivo, pautado na abordagem semi-qualitativa. O *framework* de RTS desenvolvido foi composto por: objetivo e tipo de decisão que a ferramenta pretende informar; tecnologias para reavaliação; envolvimento dos *stakeholders*; barreiras e estratégias para implementação; 7 dimensões, 25 critérios e 51 sub-critérios. Além de propiciar a construção de um estudo futuro voltado a análise dos efeitos desse instrumento, o autor buscou estimular o debate sobre possíveis aparatos que beneficiem a qualidade do processo decisório.

A tese de Carvalho (2018), discute sobre a violência no contexto da gestão da saúde. O objetivo traçado consiste na análise da implementação dessa temática na saúde através dos instrumentos de gestão do SUS e da visão dos gestores do DF para tomada de decisão. Fez-se uso do método documental e da pesquisa de campo, em que foram entrevistados 32 gestores. Os resultados indicam a existência de um histórico de pioneirismo no cuidado às pessoas em situação de violência, porém com frágil articulação entre o que é desenvolvido na rede de atenção e o que foi encontrado nos instrumentos de gestão. Além disso, percebeu-se que o tema da violência vem ampliando seus espaços de discussão.

3-Considerações finais

O processo de identificação, elegibilidade e inclusão de pesquisas nessa revisão sistemática de literatura apresenta um panorama diverso das tendências investigativas do processo decisório realizado no campo da saúde. Os estudos publicados entre o ano de 2016 e agosto de 2021 indicam uma forte associação dos aparatos tecnológicos a tentativa de desenvolvimento de recursos que contribuam com a qualidade das informações no âmbito hospitalar, e conseqüentemente na tomada de decisão. Costa Filho (2021), Francisco (2017), Nicolau (2017), Paes (2019), Souza e Souza (2018) e Pereira (2018) são alguns dos autores que evidenciam as contribuições de plataformas e softwares enquanto aliados da tomada de decisão.

Crerios e tendências de financiamento da saúde pública, conhecimento da população sobre a probabilidade de ocorrência de acidentes cardíacos, as especificidades da decisão na saúde pediátrica, estratégias bioéticas de atuação de gestores em contextos de escassez de recursos e as especificidades e influências da relação dialógica entre o Estado e o setor jurídico no processo decisório do campo da saúde foram alguns dos recortes identificados através da leitura dos 26 estudos integrados. A decisão baseada em evidências apresenta-se enquanto um dos principais enfoques das investigações, que buscam estabelecer relações pautadas na racionalidade e em dados objetivos como forma de atribuir maior confiabilidade as informações que sustentam as decisões.

Por fim, a multiplicidade de abordagens demandam uma análise e reflexão fundamentada em referencial teórico pertinente, que permitirá o estabelecimento de projeções futuras para o campo dos estudos da decisão no setor da saúde. A realização desse estudo permitirá o preenchimento de algumas lacunas discursivas identificadas ao longo do desenvolvimento da discussão aqui construída.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, Whayne Alves. **Parto normal ou Cesária?:** Preferências e processo de decisão entre acadêmicas da área da saúde na Universidade de Rio Verde- GO. 2020, 64f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos/Universidade de Rio Verde - GO, 2020. Disponível em: [http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9186/Whayne%20Alves%](http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9186/Whayne%20Alves%20.pdf)

[20Alecrim_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#) Acesso em: 01 nov. 2021.

BECKER, Leonardo Augusto. **Tomada de decisão baseada em evidências para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e promoção da atividade física na atenção primária de saúde no Estado do Paraná.** 2016, 116f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Defesa: Curitiba, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1884/42455> Acesso em: 31 out. 2021.

BECKER, Leonardo Augusto *et al.* Evidence-based decision making and promotion of physical activity among directors of local health departments. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 52, n. 90, p. 01-12, 14 nov. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/qNTyp7VfPY77RpHMhfK64Zj/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 31 out. 2021.

BRAGA, André Luis de Souza. **O cotidiano da prática do enfermeiro de rede básica de saúde: reflexões/ações sobre a informação para a tomada de decisão.** 2017, 198f. (Tese de Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2017. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/4007> Acesso em: 01 nov. 2021.

CARVALHO, Mércia Gomes Oliveira de. **O tema da violência e a tomada de decisão do gestor da saúde: estudo de caso do Distrito Federal.** 2018. 190 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/32383> Acesso em: 01 nov. 2021.

CAVALCANTE, Roberto Carlos Cavalcanti e. **Suporte a decisão em serviços de saúde de cidades inteligentes baseado em prontuários eletrônicos dos pacientes.** 2018. 95 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2550> Acesso em: 01 nov. 2021.

COSTA FILHO, Raimundo Valter *et al.* LARIISA: soluções digitais inteligentes para apoio à tomada de decisão na gestão da estratégia de saúde da família. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1701-1712, maio 2021. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2021.v26n5/1701-1712/en>. Acesso em: 31 out. 2021.

CUNHA, Simone G. S. **A tomada de decisão de gestores da Atenção Secundária à saúde.** 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Saúde e Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ANDO-AF5N8F/1/simone_graziele_silva_cunha.pdf. Acesso em: 01 out. 2021.

DE LEMOS, Jeferson Emanuel et al. Geotecnologias, sistemas de informação geográfica e suas aplicações na Geografia da saúde. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 49, n. 1, p. 97-111, 2024. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/5093. Acesso em: 01 nov. 2024.

FRANCISCO, Fernando de Rezende. **Aplicação da Avaliação de Tecnologias em Saúde**

(ATS) na tomada de decisão em hospitais. 2017, 89f. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/18165> Acesso em: 01 nov. 2021.

FERNANDES, Juliana de Souza Diniz; LEAL, Geraldo Sadoyama. Processos decisórios na prescrição de antimicrobianos: artigo de revisão. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 46, n. 1, p. 99-118, 2024. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/4881 Acesso em: 01 nov. 2024.

GLOBEKNER, Osmir Antônio. **A equidade da decisão judicial alocativa em saúde no Brasil à luz da abordagem da capacidade**. 2019. 168 f. Tese (Doutorado em Bioética)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/38166> Acesso em: 01 nov. 2021.

HOLMES, Ericka Silva. **Atenção básica como instrumento de apoio à tomada de decisão: avaliação de profissionais de saúde**. 2016. 110 f. Dissertação (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9100> Acesso em: 01 nov. 2021.

HUGO, Andreza de Aguiar. **Modelo de apoio à decisão, para avaliação da logística reversa e gestão de resíduos do serviço de saúde em hospitais**. 2020, 114f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2150> Acesso em: 01 nov. 2021.

LIMA, Mayara Maia *et al.* Estratificação de territórios prioritários para vigilância da doença de Chagas crônica: análise multicritério para tomada de decisão em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 6, p. 01-16, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Qj9fN7WYys5ZMSz5T3Z8t5m/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

MEIRA, Marco Antonio Valença; AFONSO, Henrique Weil. Aspectos da incidência dos princípios constitucionais atinentes ao direito à saúde na consecução do consentimento informado nas relações entre médicos e pacientes. **ALTUS CIÊNCIA**, v. 21, n. 21, p. 42-54, 2023.

MORESI, Eduardo Amadeu Dutra. Delineando o valor do sistema de informação de uma organização. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 29, n. 1, jan./abr. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19652000000100002> Acesso em: 06 dez. 2021.

NICOLAU, Monica B. **Sistema de informação como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão em saúde – um estudo de caso**. 2017, 71f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25591> Acesso em: 01 nov. 2021.

NOBRE, Ticiania Maria Delgado. **A legitimidade e efetividade da decisão judicial concretizadora do direito à saúde no Brasil: uma abordagem político-jurídica do problema**. 2016. 149f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas,

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24864> Acesso em: 01 nov. 2021.

PAES, Natália de Fátima. **Análise das condutas e desenvolvimento de tecnologia de apoio à tomada de decisão para profilaxia da raiva humana pós-exposição na Rede de Atenção à Saúde**. 2019, 71f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional - Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/181556> Acesso em: 01 nov. 2021.

PEREIRA, Fabiana Pires. **Regulação do sistema único de saúde em contexto de escassez de recursos: aspectos bioéticos da tomada de decisão médica**. 2016, 99 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, Niterói/RJ, 2016. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/4890> Acesso em: 31 out. 2021.

PEREIRA, Viviane Cássia. **Framework de suporte à tomada de decisão no processo de reavaliação das tecnologias em saúde pela Conitec**. 2018. 178 f., il. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/34195> Acesso em: 01 nov. 2021.

QUEIROZ, Lúcia de Fatima Nascimento de. **Avaliação de políticas no setor público: o que explica a decisão de avaliar (ou não) resultados em políticas públicas de fomento à ciência, tecnologia e inovação em saúde?** 2016, 287 f., il. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/19872> Acesso em: 01 nov. 2021.

SÁ, Lays Andrade de. **Depressão infantil: elaboração de um instrumento para avaliação e tomada de decisão em saúde**. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Modelos de Decisão e Saúde) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9044?locale=pt_BR Acesso em: 01 nov. 2021.

SAMPAIO, RF; MANCINI, MC . Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Rev. Bras. Fisioterapia.**, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfis/a/79nG9Vk3syHhnSgY7VsB6jG/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: > 30 ago. 2021.

SANTOS, Danielle Freitas. **Modelo multicritério de apoio à decisão na avaliação dos indicadores de risco em saúde**. 2017, 123f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/24620> Acesso em: 01 nov. 2021.

SOARES, Robson Fernandes; CLEMENTE, Ademir; FREIRE, Fátima de Souza; SCARPIN, Jorge Eduardo. Centralidade municipal e interação estratégica na decisão de gastos públicos em saúde. **Revista de Administração Pública**, v. 50, n. 4, p. 563-586, ago. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/jRLsxMWcdKQcC5FsK4Wn9nN/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

SOUZA, Kleize A. O.; SOUZA, Luis E. P. F. Incorporação de tecnologias no Sistema Único de

Saúde: as racionalidades do processo de decisão da comissão nacional de incorporação de tecnologias no sistema único de saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 2, p. 48-60, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/B5SF5XcgGVhVznDbNpVpPjQ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 31 out. 2021.

SOUZA, Carlos Alberto de. **Uma metodologia para construção de redes bayesianas com base em ontologias de domínio na área da saúde para suporte à decisão clínica**. 2018, 128f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal da Paraíba, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14831>. Acesso em: 01 nov. 2021.

STEPHAN, Laura Siga *et al.* Oral Anticoagulation in Atrial Fibrillation: development and evaluation of a mobile health application to support shared decision-making. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [S.L.], v. 110, n. 1, p. 07-15, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/kbdGjyfVVcTXNkxHjKMrCQj/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 31 out. 2021.

TROTTA, Eliana de A. *et al.* Percepção de profissionais de saúde sobre processo de tomada de decisão na assistência pacientes pediátricos. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, [S.L.], v. 28, n. 3, p. 335-340, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/HKJwmnCMHZnXGbDzKNPc79p/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 31 out. 2021.